

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Beknazarov Jaloliddin Olimjon o'g'li

**MIGRATSIYANI TARTIBGA SOLISH BO'YICHA XORIJ
MAMLAKATLARI TAJRIBASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL